

PARALELISMO ENTRE EL PLANO DE CAMPER Y EL PLANO DE OCLUSIÓN

Romualdo Ccahuana Gonzales, Karen Stefany Ccahuana Sarmiento

Facultad de Odontología. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

romualdo.ccahuana@unica.edu.pe

El paralelismo entre el plano de camper y el plano de oclusión no coincide con la referencia dada por Peter Camper, originando inestabilidad en las dentaduras completas. El objetivo del estudio fue conocer las variaciones del paralelismo entre el plano de camper y el plano de oclusión. Se seleccionaron 65 radiografías cefalométricas de estudiantes mestizos de 18 a 25 años de la facultad de odontología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en el año 2018. Se realizó el estudio cefalométrico con el análisis de Burstone y Legan y se confiscó los datos en una ficha adhoc para procesarlas mediante estadística no paramétrica a través de la prueba de los signos. Se seleccionó 65 unidades muestrales y se observó que en los del sexo masculino, el 38% presentaron convergencia y el 2% presentó divergencia entre el plano de Camper y el plano de oclusión. En las muestras del sexo femenino se observó que el 3% presentó paralelismo, el 49% convergencia y el 8 % divergencia. Estas variaciones en las muestras presentan diferencias significativas en los valores cefalométricos del tercio medio facial, originando convergencia y divergencia entre el plano de camper y el plano oclusal, por lo tanto, no es confiable la referencia del paralelismo entre dichos planos.

Palabras clave: plano de camper – plano de oclusión – valores cefalométricos

DOI: 10.5281/zenodo.5815313